

ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NO MANEJO E CUIDADO COM PACIENTES COM LESÃO POR PRESSÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Safira Ferreira Brito¹
Fatima Karine Apolonio Vasconcelos²

RESUMO: As lesões por pressão (LP) podem ser definidas como um dano na pele, tecido e estrutura subjacente, que normalmente se estabelecem sobre as proeminências ósseas, devido à pressão intensa isolada ou associada ao cisalhamento e fricção. O objetivo desse estudo é evidenciar a contribuição do enfermeiro no manejo e cuidado com lesão por pressão em pacientes hospitalizados. Trata-se de uma revisão de literatura, que permite reunir várias produções científicas relacionadas a atuação da enfermagem no manejo e cuidado com os pacientes com lesão por pressão no ambiente hospitalar, a busca foi conduzida com base de dados: SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Os danos ocasionados pela LP estão relacionados a diversas causas, de caráter evitável, e podem ser influenciadas diretamente por fatores intrínsecos e extrínsecos, entre eles, destacam-se: mobilidade reduzida, estado nutricional, hemodinâmica instável, percepção sensorial, idade avançada, tempo de internação, comorbidades, imunidade baixa, pressão, umidade, cisalhamento e fricção. O papel da enfermagem na avaliação, prevenção e manejo das lesões por pressão vai além do cuidado direto, exigindo uma abordagem interdisciplinar que inclua a educação de pacientes e familiares, a colaboração com outras equipes de saúde, e o apoio institucional.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Atuação. lesão por pressão.

¹Discente do curso de CURSO no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: safira7920@gmail.com

²Docente do curso de CURSO no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: karinevasconcelos@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

As lesões por pressão podem ser definidas como um dano na pele, tecido e estrutura subjacente, que normalmente se estabelecem sobre as proeminências ósseas, devido à pressão intensa isolada ou associada ao cisalhamento e fricção. Essas lesões podem ser classificadas em estágios de I a IV baseados no comprometimento tecidual. Devido ao longo período em que a região corporal fica comprimida, se inicia um processo isquêmico, onde o fluxo sanguíneo que irriga os capilares torna-se reduzido, resultando na incapacidade da chegada de oxigênio e nutrientes, o que gera isquemia local, hipóxia, edema, inflamação e necrose do tecido (Almeida, 2021).

O Enfermeiro tem um papel importante no processo de prevenção da LP, pois o mesmo possui a capacidade, habilidade e atitude para gerenciar e realizar ações preventivas sistematizadas, sendo recomendado a inspeção da pele diariamente de todos os pacientes, priorizando principalmente as proeminências ósseas, como as regiões sacrais, calcâneo, ísquio, trocântérica, occipital, escapular, maleolar e regiões corporais submetidas à pressão por dispositivos como a presença de cateteres, tubos e drenos (Brasil, 2018).

A Lesão por pressão configura um indicador da qualidade da assistência em

Enfermagem, uma vez que estes profissionais devem realizar medidas para a sua prevenção, tais como: mobilidade do paciente no e fora do leito, higiene corporal mantendo a pele limpa e seca, manutenção da ingesta nutricional e hídricas adequadas, além de evitar fricção e cisalhamento. Este indicador serve para orientar medidas de prevenção à lesão, subsidia o planejamento, gestão e avaliação das ações de Enfermagem. O objetivo desse estudo é evidenciar a contribuição do enfermeiro no manejo e cuidado com a lesão por pressão em pacientes hospitalizados.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão de literatura, que permite reunir várias produções científicas relacionadas a atuação da enfermagem no manejo e cuidado com os pacientes com lesão por pressão no ambiente hospitalar. A busca foi conduzida com base de dados atuais nos últimos anos: SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Totalizando 5 artigos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As lesões por pressão (LP) estão relacionadas a diversas causas, de caráter evitável, e podem ser influenciadas diretamente por fatores intrínsecos e extrínsecos, entre eles, destacam-se: mobilidade reduzida, estado nutricional, hemodinâmica instável, percepção sensorial, idade avançada, tempo de internação, comorbidades, imunidade baixa, pressão, umidade, cisalhamento e fricção (Pires, 2021).

É importante ressaltar que, o impacto do cisalhamento ocorre quando há tração exercida sobre a pele, fazendo com que ela deslize sobre o plano muscular. O que resulta na oclusão ou até mesmo no rompimento dos capilares que fornecem sangue à pele nessa região. A separação desses capilares leva à isquemia local, causando a morte celular por falta de nutrição adequada dos tecidos (Souza, 2021).

Por outro lado, a fricção é a lesão resultante do atrito entre duas superfícies, como a pele e a superfície de apoio, o que pode levar à formação de feridas devido à lesão direta da pele, as quais se manifestam devido a alterações patológicas na perfusão sanguínea da pele e tecidos subjacentes (Oliveira, 2018).

Para gerenciar fatores de risco da lesão por pressão é utilizado escalas que rastreiam os pacientes mais suscetíveis, onde auxilia na identificação e no auxílio da escolha do melhor tratamento pelos enfermeiros. A escala mais utilizada pelos profissionais brasileiros é a de Braden, essa escala apresenta uma estabilidade quando se trata de sensibilidade e especificidade, sendo assim, um ótimo instrumento que prevê os pacientes que precisam de um cuidado mais intensivo (Almeida, 2021).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa desenvolvida, evidenciou que o enfermeiro possui um papel essencial no gerenciamento da prevenção e dos cuidados ao paciente com lesão por pressão em unidade hospitalar, sendo assim, faz-se necessário que o profissional possua os devidos conhecimentos técnico-científicos para que realize uma avaliação de qualidade, coordene a equipe com exímio, administre com eficácia as medidas necessárias de prevenção e cuidados aos pacientes.

O papel da enfermagem na avaliação, prevenção e manejo das lesões por pressão vai além do cuidado direto, exigindo uma abordagem interdisciplinar que inclua a educação de pacientes e familiares, a colaboração com outras equipes de saúde, e o apoio institucional. Medidas como o posicionamento adequado, o uso de superfícies

protetoras, a manutenção da integridade da pele e a adoção de coberturas e terapias tópicas são fundamentais para reduzir a incidência de complicações, como infecções e dor, além de melhorar o prognóstico dos pacientes.

Portanto, o reconhecimento precoce dos fatores de risco, aliado a uma abordagem baseada em evidências e ao envolvimento contínuo da equipe de enfermagem, pode reduzir significativamente as taxas de lesões por pressão, contribuir para uma melhor qualidade assistencial, reduzir custos hospitalares e promover a recuperação dos pacientes de forma mais eficaz e humanizada.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. G. A. et al. Relação entre o diagnóstico Risco de Lesão por Pressão e a escala de Braden. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 29, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Governo do Distrito Federal. Secretaria de Estado de Saúde. Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde. Comissão Permanente de Protocolos de Atenção à Saúde. **Segurança do Paciente: Prevenção de Lesão por Pressão (LP)**. Brasília: DF, 2018.

OLIVEIRA, Victor Constante; CONSTANTE, Sarah Alves Rodrigues. Lesão por pressão: uma revisão de literatura. **Psicologia e Saúde em debate**, v. 4, n. 2, p. 95-114, 2018

PIRES, I. F. et al. Avaliação do risco do desenvolvimento de lesões por pressão. **Enfermagem em foco**, v. 12, n. 6, 2021.

SOUZA, M. C.; LOUREIRO, M. D. R.; BATISTON, A. P. Cultura organizacional: prevenção, tratamento e gerenciamento da lesão por pressão. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 3, 2020.